

Svetlana CHEPTANARI

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Implementarea managementului strategic instituțional pentru dezvoltarea instituției și asigurarea calității serviciilor educaționale

CZU 37.091 |

Rezumat: Elaborarea și implementarea unui Plan de dezvoltare strategică a instituției de învățământ este condiția prioritară a activității manageriale, deoarece acest proces stabilește prioritățile și formulează scopurile, obiectivele și țintele fundamentale pentru instituție, pe termen mediu și lung, precum și principalele modalități de atingere a acestora, asigurând dezvoltarea instituției și eficientizarea serviciilor educaționale.

Cuvinte-cheie: management strategic, plan de dezvoltare strategică a instituției de învățământ, management al calității, strategie, proces.

Abstract: The development and implementation of a Strategic Development Plan of the educational institution is the priority condition of the managerial activity, because this process establishes the priorities and formulates the goals, objectives and fundamental targets for the institution, in the medium and long term, as well as the main ways of achieving them, ensuring its development and the efficiency of educational services.

Keywords: strategic management, strategic development plan of the educational institution, quality management, strategy, process.

Implementarea managementului strategic în cadrul instituției produce adevărate metamorfoze în filosofia, climatul și mecanismele funcționalității acesteia, care au efecte deosebit de benefice asupra performanțelor și competitivității ei. Un șir de studii, efectuate pe eșantioane reprezentative de organizații de diferite profiluri, mărimi și condiții economico-financiare, au pus cu claritate în evidență avantajele practicării managementului strategic și modul în care acestea s-au materializat în activitatea organizațiilor respective. Cele mai semnificative avantaje sunt sintetizate în continuare: 1) asigură unitatea de concepție și de acțiune la toate nivelurile ierarhice din cadrul organizației; 2) asigură coerența deciziilor strategice cu cele curente și tactice și coordonarea mai bună a tuturor unităților operaționale și funcționale din cadrul organizației; 3) contribuie la clarificarea și înțelegerea misiunii și a scopului organizației și, în consecință, la creșterea nivelului de angajare a întregului personal pentru realizarea acestora și a strategiei organizației, la crearea și dezvoltarea unei culturi organizaționale, cu rol major în asigurarea unei evoluții performante pe termen lung, prin formularea unor strategii explicite, bazate pe luarea în considerație a celor trei dimensiuni și pe o largă participare, precum și prin îmbinarea strânsă dintre formularea și implementarea strategiei; 4) contribuie la creșterea motivației angajaților și reducerea rezistenței față de schimbare, prin înțelegerea mai bună de către aceștia a relației performanță-recompensă și, respectiv, prin cunoașterea factorilor limitativi și a alternativelor posibile; 5) contribuie la crearea unui climat favorabil dezvoltării și ridicării performanțelor organizației, performanțe care, la rândul lor, constituie o importantă premisă și sursă de creștere a potențialului economiilor naționale; 6) managementul strategic constituie forma de conducere cea mai bine adaptată pentru anticiparea problemelor viitoare pe care le va avea organizația, a oportunităților și amenințărilor cu care se va confrunta, în condițiile în care, în numeroase domenii de afaceri, viteza schimbărilor se accelerează continuu [2].

Planificarea strategică este un proces deosebit de important pentru evoluția instituției, deoarece ar trebui să măsoare, pe de o parte, impactul potențialului intern și extern asupra organizației și, pe de altă parte, să proiecteze modul cum ar trebui să facă față la efectele acestui impact. Elementele esențiale ale unei planificări strategice de succes sunt, după specialiști: *nevoile clienților, factorii competitivi și avantajele operaționale* [3].

Merită interes opinia cercetătorului V. Tomuz, care afirmă că planificarea strategică este un proces participativ și structurat pentru a regla direcția viitoare a organizației. Este un instrument de administrare, care va ajuta administrația să își identifice capacitățile curente, necesitățile și scopurile. Procesul de planificare strategică reprezintă, de asemenea, acea activitate sistemică care studiază și anali-

zează toate elementele de influență directă și limitofă a activității autorității prestatoare de servicii publice, pentru reducerea la minimum a riscurilor și a amenințărilor care pot compromite, parțial sau total, procesul de adaptare și de implementare a strategiei selectate [12].

Managementul strategic este procesul prin care conducerea de vârf a organizației stabilește, pe baza anticipării schimbărilor ce se vor produce în cadrul și în exteriorul acesteia, evoluția ei pe termen lung și performanțele pe care le va realiza, asigură formularea riguroasă, aplicarea corespunzătoare și evaluarea continuă a strategiei stabilite [10].

Cercetătorul A. Gherguț dă următoarele definiții pentru conceptele de *management strategic*:

- *Managementul strategic* este un set de decizii și acțiuni concretizate în formularea și implementarea de planuri stabilite pentru a realiza obiectivele unei organizații.
- *Managementul strategic educațional* este o formă de conducere modernă, axată pe anticiparea schimbărilor și a modificărilor ce trebuie operate în cadrul organizației școlare și în interacțiunile acesteia cu mediul în care funcționează, pentru a evita producerea unor situații în care serviciile oferite de organizație să devină depășite, în necorordanță cronică cu schimbările propuse.
- *Managementul strategic școlar* reprezintă setul de decizii și acțiuni folosit pentru formularea și implementarea strategiilor și a planurilor de acțiune; un proces prin care managementul de vârf al organizației determină evoluția pe termen lung și performanțele acesteia, asigurând formularea riguroasă, aplicarea corespunzătoare și evaluarea continuă a strategiei stabilite [5].

Pornind de la esența noțiunii de *strategie*, cercetătorii Vl. Guțu și P. Cangea au evidențiat principiile managementului strategic la nivelul școlii: *principiul umanist* – respectul și încrederea în om: este un principiu esențial al managerului, care îi motivează atitudinile, urmărind să le transforme în convingeri; *principiul colaborării* – presupune trecerea de la monolog la dialog; *principiul implementării permanente a inovațiilor*. O școală adevărată este o școală a dezvoltării în care procesul educațional se modernizează permanent, se schimbă rațional. Acest principiu reprezintă teza fundamentală direcțională (vectorială) a managerului strateg în renovarea curriculumului școlar, în valorificarea noilor tehnologii educaționale etc.; *principiul direcționării pedagogice* – evidența schimbărilor mediului școlar intern și a factorilor externi; determinarea felului de a reacționa la ele; *principiul stabilității activității școlare* – concordanța proceselor de funcționare și dezvoltare; *principiul de integrare a activității subiecților*, în limitele proceselor de pregătire și realizare a strategiei gen-

erale de dezvoltare a școlii; *principiul completitudinii acțiunilor strategice manageriale* – orientarea spre abordările conceptuale în determinarea conținutului managementului strategic, în stabilirea tehnologiilor manageriale; *principiul orientărilor valorice și echității sociale* – presupune o conducere în cadrul căreia toți profesorii sunt pe poziții egale; profesorul și elevii sunt tratați ca valori supreme; *principiul instruirii continue/autoperfecționării cadrelor didactice* – asigură atingerea obiectivelor școlii; *principiul orientărilor problematizate* – presupune direcționarea spre depistarea problemelor soluție; mobilizarea eforturilor colectivului în căutarea soluțiilor adecvate [8].

Reieșind din cele expuse, putem afirma cu certitudine că elaborarea și implementarea unui Plan de dezvoltare strategică a instituției de învățământ (PDS) este condiția prioritară a activității manageriale, fapt ce ar permite instituției să rămână în sistem și să fie competitivă pe piața educațională.

Semnificativă este și interpretarea cercetătorului George A. Steiner, care identifică planificarea strategică ca o activitate orientată spre viitor și care reprezintă procesul de stabilire a obiectivelor pe termen scurt, mediu și lung, precum și a *ceea ce trebuie de făcut, când trebuie făcut, cum trebuie făcut și cine trebuie să o facă* [6].

Cercetătorul Preda subliniază importanța planificării strategice, considerând că poate fi înțeleasă ca un proces prin care managementul stabilește prioritățile și formulează scopurile, obiectivele și țintele fundamentale pentru organizație, pe termen mediu și lung, precum și principalele modalități de atingere a acestora.

Analizând conceptele descrise cu referire la elaborarea și implementarea PDS-ului, am concluzionat că managementul strategic este un proces sistematic, interactiv, de creare pentru organizație a celor mai bune condiții de desfășurare a activității sale viitoare și presupune următoarele etape: analiza mediului extern al organizației; analiza și evaluarea mediului intern; adoptarea strategiei de dezvoltare a organizației și trasarea direcțiilor de evoluție; definirea și selectarea variabilelor supuse planificării; implementarea programelor propuse de organizație; evaluarea performanțelor obținute.

Definiția noastră de sinteză a managementului strategic este următoarea: *Managementul strategic este un mecanism de abordare a funcționalității și eficienței unei instituții, care identifică și stabilește viitorul acesteia și dezvoltarea sa în timp, prin îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite și prin dezvoltarea unui sistem intern de asigurare a calității.*

Întrucât managementul strategic reprezintă un proces complex de prefigurare a viitorului instituției și a evoluției sale pe termen lung, Planul de dezvoltare strategică conține formularea strategiei, acțiunile de implementare și control-evaluare permanentă a acesteia. Elaborarea și

implementarea PDS-ului instituției de învățământ a devenit o condiție indispensabilă a activității manageriale, pentru că acest document asigură creșterea calității, a eficienței și a echității sistemului de educație, a gradului de autonomie a instituției, precum și responsabilitatea publică pentru serviciile educaționale prestate [1].

Potrivit lui Ș. Iosifescu, *Planul instituțional de dezvoltare al școlii* trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

- să aibă o determinare multiplă (țintele strategice și condițiile, resursele concrete ale școlii, ale comunității pe care aceasta o deservește);
- să aibă valoare strategică (este conceput pe o perioadă de cel puțin 3 ani, dar poate fi conceput pe o perioadă mai lungă și, chiar dacă suferă schimbări, oferă un orizont și direcții clare pentru activitatea din școală);
- să aibă caracter situațional (este elaborat având în vedere mediul, condițiile în care funcționează școala, tendințele de evoluție a acestora);
- are două componente strâns articulate, o componentă strategică și una operațională, ambele reflectând toate domeniile funcționale: *curriculum, resurse umane, financiare, relațiile sistemice și comunitare;*
- să fie elaborat de la general la particular, dar realizat printr-o comunicare eficientă intra- și extraorganizațională, prin participare;
- evaluarea finală urmează să demonstreze creșterea calității activității [9].

După Sv. Turceac, programul de dezvoltare a instituției de învățământ este un document de importanță strategică majoră pentru instituția care tranzitează într-un regim inovativ de activitate și se bazează pe o idee orientată spre atingerea scopurilor. Acest document reprezintă un model integru pentru activitatea în comun a întregului colectiv pedagogic al instituției, care stabilește: starea inițială a sistemului; imaginea stării viitoare dorite a sistemului; componenta și structura acțiunilor pentru tranziția de la prezent la viitor [13].

Elaborarea programului de dezvoltare instituțională necesită aplicarea unei abordări serioase și calificate față de analiza situației din cadrul colectivului de muncă, pronosticarea itinerarului de dezvoltare și evaluarea acestuia de către experți.

Principiul de bază aplicat în elaborarea PDS-ului este cel al participării tuturor părților interesate – elevi, părinți, agenți economici, parteneri etc. – la toate etapele procesului: de la analiza situației la zi, identificarea problemelor, definirea direcțiilor strategice, până la realizarea și, respectiv, monitorizarea procesului de dezvoltare organizațională [Ibidem, p. 1].

Planul de dezvoltare strategică a instituției este un instrument cu multiple funcții. În baza acestuia: membrii

echipei manageriale își organizează activitatea, stabilindu-și prioritățile, în pofida demersurilor de rutină; organizează și motivează personalul; monitorizează performanțele instituției; Comisia instituțională pentru calitate monitorizează performanțele instituției și își proiectează activitatea; personalul instituției (cadrele didactice și cele auxiliare) își face o idee mai precisă despre rolul pe care îl are; reprezentanții organelor ierarhic superioare, explorând informația privitoare la prioritățile instituției, planifică mai eficient distribuirea resurselor de dezvoltare; efectuează evaluarea externă a succesului instituției; agenții economici se implică în proiecte comune cu instituția; elevii și părinții sunt la curent cu problemele și direcțiile de dezvoltare a școlii, se pot antrena în realizarea lor [Ibidem, p. 1].

În consecință, PDS-ul oricărei instituții poate fi abordat pe baza filosofiei ciclului Deming: *Planifică – Implementează – Evaluează – Îmbunătățește*.

Conceptul de planificare a devenit mai utilizat după implementarea, la nivel de sistem educațional, a cadrului normativ-legislativ privind asigurarea calității educației.

Rolul primordial al planificării strategice este de a orienta instituția spre o funcționare eficientă și eficace, spre atingerea unor *performanțe* notabile sau a *exceleței* în domeniul respectiv. Performanța și excelența reflectă evoluția organizației față de referențialele externe: standarde relevante din domeniul de activitate sau, mai mult, din orice domeniu de activitate – cum este modelul de excelență european al EFQM (Fundatia Europeană pentru Managementul Calității) [Ibidem, p. 3].

Pentru instituțiile de învățământ, *performanța* presupune următoarele aspecte esențiale:

- Instituția este performantă dacă reușește să fie, simultan, eficace și eficientă în raport cu indicatorii aferenți obiectivelor strategice stabilite prin PDS.
- Instituția este performantă dacă reușește să fie eficace și eficientă în raport cu indicatorii referențialelor relevante din domeniul de activitate. Astfel de indicatori și referențiale pot fi stabilite fie la nivelul domeniului de activitate, fie la nivelul sistemului educațional din care organizația face parte, fie la nivel național, european sau global.

Prin performanțele atinse, instituția de învățământ obține *calitate în educație*.

Cercetătorii N. Platon și T. Vieru menționează faptul că toate instituțiile sunt interesate ca activitatea să se realizeze în condiții de maximă eficiență. Pentru a realiza acest deziderat, instituția trebuie să se adapteze noilor condiții, care apar în mediul ei intern și extern. Adaptarea, de cele mai multe ori, impune o schimbare organizațională, care se manifestă prin îmbunătățirea strategiei, a structurii organizatorice și a proceselor și metodelor de gestiune. În consecință, eficacitatea insti-

tuției trebuie să crească [11].

L. Cotos, în lucrările sale, abordează problema dezvoltării comportamentului organizațional prin strategii manageriale. Organizația trebuie să facă față unei provocări puternice atunci când contextul real în care trebuie să funcționeze conține elemente din ce în ce mai divergente în raport cu factorii care i-au modelat structura și cultura [4].

Factorii determinanți esențiali care influențează evoluția organizației sunt *cultura instituțională și managementul instituțional*. „Cultura unei școli este o combinație a condițiilor de mediu, ambient, specifice pentru fiecare școală. Interacțiunile zilnice ale oamenilor din interiorul organizației determină cultura acesteia, indiferent de proveniența culturală a celor care lucrează în organizație” (Merriam – Webster Dicționar 1994). După A. Grecu, *cultura organizațională* îndeplinește și funcția de asigurare a unui cadru adecvat pentru dezvoltarea organizațională. Pentru organizațiile contemporane competitive este caracteristică dependența tot mai mare a performanțelor de capacitatea lor organizațională, a cărei esență rezidă în integrarea cunoștințelor specializate ale salariaților [7].

În concluzie: Dezvoltarea unei instituții de învățământ, prin prisma schimbărilor și transformărilor accelerate din societate, îndeosebi a evoluării tehnologiilor informaționale și comunicaționale, nu se poate realiza decât pe baza unor repere strategice clare și bine definite. Elaborarea și implementarea Planului de dezvoltare strategică a instituției de învățământ a devenit o condiție fundamentală a activității manageriale, deoarece PDS-ul asigură creșterea calității, a eficienței și a echității sistemului de educație, a gradului de autonomie a instituției de învățământ, precum și responsabilitatea publică pentru serviciile educaționale prestate.

PDS-ul reprezintă un instrument complex și sistemic ce asigură buna funcționare a instituției de învățământ, dar, în mod prioritar, dezvoltarea acesteia, prin promovarea unui management bazat pe principiul culturii calității și care creează condiții de participare pleneră în dezvoltarea instituției a tuturor actorilor interesați: elevi, cadre manageriale și didactice, părinți, agenți economici.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bezede R. (coord.) Planificare strategică versus planificare operațională. Chișinău: C.E. PRO DIDACTICA, 2018.
2. Bogdan D. Managementul strategic – conținut, trăsături, importanță. În: Materialele Conferinței UTM. Chișinău, 2012, pp. 232-235.
3. Chină R. Proiectul de Dezvoltare Instituțională (PDI). București: Editura Universitară, 2019.
4. Cotos L. Dezvoltarea comportamentului organizațional prin strategii manageriale. În: Materialele Conferinței științifico-practice internaționale,

- ediția a III-a, 8 mai 2020, Universitatea de Stat *Alecu Russo* din Bălți, pp. 120-122.
5. Gherguț A., Management general și strategic în educație. Ghid practic. Iași: Polirom, 2007.
 6. Ghidul pentru participant la Programul de formare continuă *Planificare strategică integrată la nivel local și regional*. GIZ. Chișinău, 2013.
 7. Grecu A. Funcțiile culturii organizaționale în instituțiile publice. Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale. Chișinău, 2017, pp. 472-474.
 8. Guțu Vl., Cangea P. Conceptul managementului strategic. În: *Didactica Pro...*, Nr. 6 (16), 2002.
 9. Iosifescu Ș. Elemente de management strategic și proiectare. București: Corint, 2000.
 10. Mintzberg H., Quinn J. Procesul strategiei: concepte, contexte, cazuri. Prentice Hall, 1996.
 11. Platon N., Vieru T. Schimbarea ca opțiune strategică pentru instituțiile publice de stat. În: *Materialele Conferinței Științifice Internaționale*. Academia de Administrare Publică. Chișinău, 2021, pp. 56-61.
 12. Tomuz V. Planificarea strategică și rolul acesteia în managementul organizațional al autorităților publice. În: *Materiale ale Conferinței științifico-practice internaționale*, ediția a VIII-a. Chișinău, 2022, pp. 123-128.
 13. Turceac Sv. Bazele conceptuale de elaborare a programului de dezvoltare a instituției de învățământ sau sportive. În: *Ghid pentru manageri*. Implementarea inovațiilor în domeniul educației și al sportului pe ambele maluri ale Nistrului. Chișinău-Tiraspol: C.E. PRO DIDACTICA, 2018, pp. 6-9,